

Международный опыт в междисциплинарном образовании

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825102>

Дилором Гуломовна Етмишева

*Старший преподаватель кафедры “Прикладные науки и информационные технологии”
Центра педагогического мастерства Ферганской области,
E-mail: yetmishevadilorom@gmail.com*

Аннотация: В данной статье идет речь об интегрированном обучении профессионально ориентированному иностранному языку, а также о различных подходах к педагогическому сотрудничеству в обучении иностранному языку в неязыковых вузах.

Ключевые слова: Междисциплинарная интеграция, иностранный язык, профессионально-ориентированное обучение, междисциплинарный подход, интегрированное обучение, высшее образование, оптимальное средство

International experience in interdisciplinary education

Abstract: This article discusses integrated teaching of a professionally oriented foreign language, as well as various approaches to pedagogical collaboration in teaching foreign languages in non-linguistic universities.

Keywords: *interdisciplinary integration, foreign language, professionally oriented teaching, interdisciplinary approach, integrated teaching, higher education, optimal means*

Методы и принципы исследования

Из многочисленных типов и уровней междисциплинарного обучения выделяют наиболее часто используемый и наиболее адаптированный метод, который затрагивает тематический блок, где одна и та же тема упоминается и рассматривается не один раз. Благодаря чему студенты усваивают и новый материал, имея уже информацию из предыдущей темы и таким образом закрепляя полученные знания. Изучая вопрос о междисциплинарном обучении, многие ученые сходятся в мнении о том, что темы, которые предлагают учителя и рассматривают учащиеся, должны выбираться исходя из запросов последних, а ни в коем случае не должны быть навязанными учебными программами. Американский профессор Университета Индианы в Блумингтоне, Кит Бартон разработал 10 основных моделей интеграции, которые разделил на три основные группы, где рассмотрел интеграцию: в отдельных дисциплинах, между несколькими дисциплинами, а также внутри нее и между учащимися. Она определяет цель интеграции следующим образом «чтобы помочь молодым умам обнаружить корни, уходящие под землю, благодаря которым противоположные и далекие вещи соединяются и расцветают на одном стебле». Таким образом, интеграция представляет собой способ мышления, а не просто дублирование учебных программ. Они проводят различие между «обучением» и «передачей». «Обучение» характеризуется способностью учащегося демонстрировать производительность в контексте, который более или менее совпадает с учебной ситуацией.

«Передача» происходит, когда студент способен применять полученные знания в различных ситуациях.

Хайди Хейс Джейкобс указывает, что самым большим препятствием для интеграции учебных программ является то, что люди пытаются сделать слишком много. Успешное внедрение должно учитывать различные уровни и этапы интеграции, которые могут быть возможны в высшей школе.

Междисциплинарный подход делает обучение более значимым. По словам Финка, преподавателю необходимо сформировать у студентов осознание значимости процесса

обучения. Финк выделяет 6 элементов образовательного процесса, ведущих к «значимому обучению» и каждый из них является общей чертой междисциплинарных форм обучения.

1. Базовые знания – знакомство с основной информацией и методикой обучения;
2. Способы применения – возможность использовать приобретенные навыки;
3. Объединение – возможность сочетать полученные знания и навыки;
4. Человеческий фактор – осознание общественных и персональных проблем;
5. Предупредительность – осознание влияния эмоций, особенностей восприятия и увлечений;
6. Освоение опыта – обмен информацией во время обучения.

В обучении иностранным языкам междисциплинарный подход дает уникальную возможность для сотрунической деятельности профессионалов всего мира. Большинство зарубежных ученых, таких как Ишрага Башир Мохаммед Аль Хасан, из Саудовской Аравии, Симона Элизабета Катана, из Румынии, Рашми Гаур, из Индии рассматривают термин «междисциплинарность», как понятие, которое должно обязательно учитываться при разработке учебных программ в высших учебных заведениях.

Основные результаты

Междисциплинарное обучение является процессом, в ходе которого студент развивает способность к анализу и синтезу с позиций нескольких дисциплин. Его цель – рассматривать проблему в целом, выявляя и интегрируя все взаимосвязи между различными вовлеченными элементами. Оно пытается синтезировать и связать дисциплинарные знания и поместить их в более широкую системную структуру. Благодаря такому подходу студенты начинают понимать значимость изучения всех дисциплин. Междисциплинарные практические занятия позволяют накапливать и углублять знания и навыки посредством выполнения конкретных индивидуальных или коллективных заданий (устная или письменная презентация на иностранном языке, составление текстов и т. д.)

При обучении английскому языку мы можем рассмотреть некоторые темы, изучаемые в курсах различных дисциплин. Можно изучать теоретические вопросы на иностранном языке. Важным вкладом в междисциплинарный подход является изучение терминов на уроках английского языка. Учащиеся знакомятся с определениями терминов из научно-популярных текстов, что является своего рода введением к более точным определениям, которые они находят в своих учебниках по той или иной дисциплине. На наш взгляд, основной проблемой при работе с оригинальной литературой и профессиональными текстами является непонимание материала в связи с незнанием основной дисциплины. Если студент не владеет информацией по представленной дисциплине, то овладеть этой информацией на иностранном языке будет крайне сложно. С другой стороны, непонимание текста может осложняться незнанием специальной терминологии. Поэтому одной из задач преподавания английского языка является формирование навыков работы с оригинальной англоязычной литературой по специальности и, в частности, развитие навыков написания конспектов текстов.

Одним из наиболее эффективных методов для осуществления междисциплинарного подхода при обучении иностранным языкам также является мини-конференция. Подготовка к подобного рода занятию включает в себя не только работу с научным материалом, но и проработку определенных психологических аспектов. Учащийся получает возможность повысить свой статус, возможность «примерить на себя» роль представителя своей профессии из высшей научной сферы. Выступление каждого студента сопровождается рядом вопросов и в завершении – обсуждение и высказывание собственного мнения, что в свою очередь, способствует развитию навыков общения. К тому же, помимо подготовки доклада, учащемуся будет необходимо

создать презентацию с использованием таких программ как CANVA или GAMMA, а это, безусловно, требует определенной компьютерной грамотности.

Наряду с мини-конференцией еще одним весьма продуктивным методом является проведение ролевых игр. В формате данной методики можно проработать любые ситуации, начиная с бытовых сфер и заканчивая профессиональными. Довольно сложно переоценить данный метод обучения иностранным языкам, ведь именно во время проведения ролевой игры студенты получают уникальную возможность стать участниками реальной практической деятельности и получить опыт настоящего общения в рамках процесса обучения. Помимо теоретического обучения у студента появляется реальная возможность получить ответ на вопрос, как и где он сможет применить свои знания, возникает осознание значимости процесса обучения и его практической важности. Можно длительное время объяснять студентам пригодится ли им та или иная дисциплина, но гораздо эффективнее дать им возможность убедиться в этом на собственном опыте. К тому же в ходе ролевой игры студенты являются не просто сторонними наблюдателями, они являются участниками событий и способны тем самым развивать свои навыки решения проблем, коммуникации, самопознания, формировать творческие и индивидуальные способности, выявлять задатки лидеров или командных игроков.

Литературы

1. Barton K.C. Themes or Motifs? Aiming for Coherence through Interdisciplinary Outlines / K.C. Barton, L.A. Smith // *The Reading Teacher*. — 54(1). — 2000. — P. 54–63.
2. Fink L. Dee. What is Significant Learning? / L. Dee Fink. — URL: https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/teachingLibrary/Course%20Design/signif_learning.pdf (accessed: 05.11.2022)
3. Ishraga Bashir Mohammed Al Hassan. Multidisciplinary Curriculum to Teaching English Language in Sudanese Institutions (A Case Study) / Bashir Mohammed Al Hassan Ishraga // *Theory and Practice in Language Studies*. — Vol.2. — No.2. — pp. 402406. — URL: <http://www.siu-sd.com/library/publications> (accessed: 17.07.2022).
4. Jacobs H.H. Planning for Curriculum Integration / H.H. Jacobs // *Educational Leadership*. — 49(2). — 1991. — P. 27–28.
5. Perkins D.N. Teaching for Transfer / D.N. Perkins, G. Salomon // *Educational Leadership*. — 46(1). — 1988.
6. Коннова О.В. Ролевая игра на уроках иностранного языка / О.В. Коннова // *Инновации. Наука. Образование*. — 2021. — № 44. — С.159–165. — URL: <http://innovjourn.ru> (дата обращения: 07.12.2022)